

Учреждение образования
«Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина»

СЛОВО В ЯЗЫКЕ, РЕЧИ, ТЕКСТЕ

Сборник научных трудов
Международной студенческой научной конференции

Брест, 19–20 мая 2023 года

Под общей редакцией
кандидата филологических наук, доцента **О. А. Фелькиной**

Брест
БрГУ имени А. С. Пушкина
2023

УДК 811.161.1(082)

ББК 81.2Рус

С 48

Редакционная коллегия:

О. А. Фелькина, О. Б. Переход

Рецензенты:

заведующий кафедрой белорусского и русского языков
УО «Брестский государственный технический университет»,
кандидат филологических наук, доцент **Н. Н. Борсук**

декан филологического факультета
УО «Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина»,
кандидат филологических наук, доцент **Т. В. Сенькевич**

С 48 **Слово в языке, речи, тексте** : сб. науч. тр. Междунар. студен.
науч. конф., Брест, 19–20 мая 2023 г. / Брест. гос. ун-т им.
А. С. Пушкина ; редкол.: О. А. Фелькина, О. Б. Переход ; под общ.
ред. О. А. Фелькиной. – Брест : БрГУ, 2023. – 282 с.
ISBN 978-985-22-0358-6.

В сборник вошли материалы докладов, посвященные вопросам функционирования слова в языковой системе, в речевой практике, в научных, публицистических и художественных текстах. Статьи представлены на русском и белорусском языках.

Адресуется широкому кругу читателей – студентам, аспирантам, преподавателям, учителям, научным работникам.

УДК 811.161.1(082)

ББК 81.2Рус

ISBN 978-985-22-0358-6

© УО «Брестский государственный
университет имени А. С. Пушкина», 2023

- Ю. Б. Жук** (г. Шумен, ШУ «Епископ Константин Преславски») *Руководитель – Е.В. Стоянова, доктор филол.наук, профессор* **ВЗГЛЯД НА ФРАЗЕОЛОГИЗМ БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ИСТОРИИ** 63
- Т. И. Зеленко** (г. Брест, БрГУ им. А. С. Пушкина) *Научный руководитель – О. Б. Переход, канд. филол. наук, доцент* **УСТОЙЧИВЫЕ СРАВНЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА: ИСТОКИ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ САМОБЫТНОСТИ**..... 66
- П. Ю. Зиновенко** (г. Брест, БрГУ им. А. С. Пушкина) *Научный руководитель – О. А. Фелькина, канд. филол. наук, доцент* **ЯЗЫКОВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ РЕЧЕВОЙ АГРЕССИИ В РУССКОЯЗЫЧНЫХ КАНАЛАХ МЕССЕНДЖЕРОВ «VIBER», «TELEGRAM»** 69
- И. А. Золотарева** (г. Славянск-на-Кубани, КГУ, филиал в г. Славянске-на-Кубани) *Научный руководитель – М. Ю. Беляева, доктор филол. наук, профессор* **АНТРОПОНИМЫ В ТЕКСТЕ «MOTHER GOOSE RHYMES»: СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ** 72
- Д. М. Йулдашева** (г. Ташкент, ТГТУ) *Научный руководитель – М. Х. Бабаходжаева, канд. пед. наук, доцент* **ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ФИТОНИМИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ** 75
- В. М. Казловіч** (г. Брэст, БрДУ імя А. С. Пушкіна) *Навуковы кіраўнік – Л. І. Яўдошына, канд. філал. навук, дацэнт* **ІНДЫВІДУАЛЬНА-АЎТАРСКІЯ ЭПІТЭТЫ Ў ПАЭЗІ ЯЎГЕНІ ЯНІШЧЫЦ**..... 78
- М. А. Кандыбо** (г. Могилев, МГУ им. А. А. Кулешова) *Научный руководитель – Н. А. Михальчук, канд. филол. наук, доцент* **НЕПРЯМАЯ КОММУНИКАЦИЯ КАК СПОСОБ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ**..... 81
- Т. М. Катовіч** (Брэст, БрДУ імя А. С. Пушкіна) *Навуковы кіраўнік – Т. А. Кісель, канд. філал. навук, дацэнт* **ЛЕКСЕМА ШЫПШЫНА Ў КАНТЭКСЦЕ ПАЭЗІ ЯЎГЕНІ ЯНІШЧЫЦ** 84
- А. А. Кормилаева** (г. Ярославль, ЯГПУ им. К. Д. Ушинского) *Научный руководитель – Р. В. Разумов, канд. филол. наук, доцент* **ЗАКОНОМЕРНОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ТОПОНИМОВ В РАССКАЗАХ И. А. БУНИНА (НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ «МУЗА», «ГАЛЯ ГАНСКАЯ», «АЛУПКА», «СТЕПА», «ПЫЛЬ»)** 86

Список использованной литературы

1. Катермина, В. В. Антропонимика: теория и практика (на материале русского и английского языков) : учеб. пособие / В. В. Катермина, Л. И. Сидорова. – Краснодар : Кубанский гос. ун-т, 2008. – 120 с.
2. Масленникова, Е. М. Поликодовость как принцип построения текстового мира / Е. М. Масленникова // Языковое бытие человека и этноса : сб. статей по материалам XIII Международных Березинских чтений (Москва, 15 мая 2017 г.). – М. : ИНИОН РАН, 2017. – С 136–145.
3. Подольская, Н. В. Словарь русской ономастической терминологии / Н. В. Подольская; отв. ред. А. В. Суперанская. – 2-е изд. – М. : Наука, 1988. – 194 с. – URL: <https://djvu.online/file/KElpsLt8CхUXt> (дата обращения: 20.03.2023).
4. Эрлихман, В. В. Король Артур. Главная тайна Британии / В. В. Эрлихман. – М. : Вече, 2014. – 256 с.
5. Walter, C. Mother Goose's Nursery Rhymes. A Collection of Alphabets, Rhymes, Tales, and Jingles / C. Walter. – London : George Routledge and Sons, 1877. – 321 p. – URL: https://www.gutenberg.org/files/39784/39784-h/39784-h.htm#Page_210 (дата обращения: 13.03.2023).

[Вернуться к Содержанию](#)

Д. М. Йулдашева (*г. Ташкент, ТГТУ*)

*Научный руководитель – М. Х. Бабаходжаева, канд. пед. наук,
доцент*

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ФИТОНИМИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Природа – удивительный источник вдохновения. Природу славяне наделили живой душой. Древнего человека наполняла уверенность в себе за счет близости с флорой и фауной. С зарождения человечества растения кормят, оберегают и лечат людей. Именно поэтому с растительным миром связано множество примет, поверий и заговоров. Человечество наделило растения магическими свойствами, с помощью которых люди борются со злыми духами, применяя их ветки, плоды для магических ритуалов и заговоров, именно поэтому они и носят символические значения в культуре и языке [10]. Языковое и культурное явление, связанное с адаптацией христианства в этнической традиции русского народа называется православие. Именно народная лексика изучает растения, как пласт культуры. У многих народов мира существуют предания, где говорится, что растения – это семена жизни, а также растение считалось двойником человека. Христианская лексика носит антропоцентрический характер, так как направлена на осмысление человеком духовных ценностей, себя внутри них и выработку отношения к миру природы [2].

Важную роль в создании языковой картины мира играют лексемы с предметно-вещественным значением. К ним относятся и наименования растительного мира, т.е. наименования деревьев, цветов, трав, овощных, ягодных культур. Анализ состава фитонимов в разных языках говорит о разнообразии и особенностях природных артефактов. Фитонимическая лексика занимает значительное место в литературном языке. Т. Р. Писарская и Н. Е. Якименко, ссылаясь на Л. Ф. Пуцилеву [6], определяют фитонимы как лексемы, обозначающие в прямом значении наименования всех объектов, принадлежащих к растительному миру, наименований как самих растений, так и их частей [5, с. 366]. Подробнее значение фитонимов было исследовано в диссертационных работах Ю. А. Дьяченко [1, с. 18] и Н. И. Коноваловой [3, с. 67].

Названия растений хранят в себе духовный мир людей. Рассматривая период от фольклорных текстов до современной литературы, можно предположить, что фитонимы упоминаются абсолютно в каждом произведении. Фитонимы рассматриваются, как внутренние формы коннотации в аспекте изучения русского языка как иностранного [9, с. 377]. Названия цветов в русской литературе встречаются у И. Северянина, А. Ахматовой, Н. Гумилева, А. Фета, – это те авторы, тексты которых уже были проанализированы. Так, Е. Ю. Фатюшина [8, с. 421] отмечает, что дикорастущие цветы употребляются поэтами чаще, чем полевые: «колокольчики, ромашки, одуванчики, незабудки (И. Северянин), ландыши (А. Фет). Е. Н. Матвеева в своей статье «Реализация предметных и эстетических значений в функционально-семантическом поле флористики в поэзии Игоря Северянина» [4, с. 26] говорит о том, что в поэзии Северянина растение является текстовым знаком, который включает денотативные, традиционно-поэтические и индивидуально-авторские значения и взаимодействует с другими компонентами. Наиболее важными цветами для творчества И. Северянина являются сирень (89 употреблений), роза (58) и лилия (37). Среди деревьев Северянин отдает предпочтение сосне (40), березе (25) и липе (22). При анализе поля «Трава» Е. Н. Матвеева говорит о том, что употребление данной группы в целом гораздо меньше, чем деревьев и цветов, что означает меньшую эстетическую значимость для поэта. Наиболее частотны среди трав камыш (9) и тростник (8).

Особые авторские смыслы Е. Н. Матвеева находит в употреблении таких цветов, как лилии и фиалки. В творчестве И. Северянина оба цветка символизируют мечту, а также присутствует значение роскоши и изысканности (фиалковый ликер, в лилии журчащее искристо); также Е. Н. Матвеева выделяет общие парадигмы, такие как: человеческий облик (часто вы мне грезились фиалкой – этим нежным, ласковым цветком; эта тихая женщина – как грустная белая лилия); части тела (ее очей фиалковая

глубь, лилиевое тело); музыка (лилий ароматный звон; фиалки ли цветут? Поколебался стих ли музыкальный...). Поэзия И. Северянина очень яркая, цветная. Фитонимы в его текстах не обязательно цветы-растения в прямом значении, это нечто прекрасное и духовное. Например, цветы в лирике А. Ахматовой выражают намерения и чувства. Многообразие флоры и фауны, характерное для образного ряда стихотворений Н. Гумилева, является доказательством «чудес и тайн земли», указанием на красоту и необычность тварного мира [7, с. 127].

Как говорится в статье Кхонг Тху Хиена «Названия растений в русской литературе», фитонимы в художественной литературе функционируют как сравнения, метафоры, символы. Поэты экспериментируют с разнообразными моделями переноса наименований и способами выражения сравнительных отношений. Изучение тематических групп фитонимов в русской литературе – это еще один аспект исследования языка художественной литературы [9, с. 380].

Фитонимы могут употребляться в художественном тексте для выражения авторских представлений о мире. Существуют классификации фитонимов на различных основаниях. Но анализ существующих классификаций позволяет сделать вывод, что они не противоречат друг другу. Как правило, анализ фитонимической лексики в художественном тексте проходит либо с позиций компонентного анализа, либо с позиций мотивационного анализа. Фитонимы являются одним из объектов в картине мира.

Список использованной литературы

1. Дьяченко, Ю. А. Фитонимическая лексика в художественной прозе Е. И. Носова: дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Ю.А. Дьяченко. – Курск, 2010. – 18 с.
2. Колосова, В. Б. «Чужие» растения в русских говорах / В. Б. Колосова. – Спб., 2010. – 385 с.
3. Коновалова, Н. И. Лечебные заговоры как суггестивный текст / Н. И. Коновалова // Известия рос. гос. пед. ун-та им. А.И. Герцена. – СПб. : 2004. – С. 67-75.
4. Матвеева, Е. Н. Реализация предметных и эстетических значений в функционально-семантическом поле флористики в поэзии Игоря Северянина / Е. Н. Матвеева // Вестник Вятского гос. ун-та. – 2008. – С.26-31.
5. Писарская Т. Р., Якименко, Н. Е. Сборник научных статей XXVII Междунар. научно-практ. конф. / под общей ред. М. В. Пименовой. – СПб. : 2017. – 366 с.
6. Пуцилева, Л. Ф. Типология культурно детерминированных коннотаций русских фитонимов / Л. Ф. Пуцилева // Спб.: Известия Рос. гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена. – 2008. – № 76-1. – С. 284-288.
7. Соколова, Д. Поэтическая фауна Н. С. Гумилева / Д. Соколова // М. : Вестник Моск. ун-та. – Сер. 9. Филология. – 2006. – № 1. – С. 129-137
8. Фатюшина, Е. Ю. Национальные особенности употребления фитонимов в художественном тексте / Е. Ю. Фатюшина // Тульский гос. ун-т, 2013. – С. 421-426
9. Хиен Кхонг Тху. Название растений в русской литературе / Кхонг Тху Хиен // Воронежский гос. ун-т, 2016. – т. 4. – С. 377-380.